

DOI: 10.5281/zenodo.14473451

CASOS DE ZIKA VÍRUS NA POPULAÇÃO DE JATAÍ DURANTE O PERÍODO DA 1ª A 35ª SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DE 2020 A 2024

Autores: José Henrique Alves Pereira; Edmar Gonçalves Pereira Filho; Emanuel Cândido Benevides; Jéssyca Lopes Dourado; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A Zika é uma arbovirose (*arthropod-borne viroses*) causada pelo *orthoflavivirus zikaense* (ZIKV), o qual é transmitido, principalmente, pelo mosquito *Aedes spp.* Os sintomas mais recorrentes incluem febre leve, dor de cabeça, dores nas articulações, coceira, manchas vermelhas na pele e vermelhidão nos olhos. Além disso, durante todo o período gestacional a gestante pode transmitir o ZIKV para o feto, oportunizando o desenvolvimento da Síndrome Congênita do Vírus da Zika (SCZ), caracterizada pela manifestação de anomalias congênitas — sobretudo a microcefalia —, alterações no Sistema Nervoso Central e outras complicações neurológicas. O ZIKV foi identificado pela primeira vez no Brasil em 2015, desde então o número de notificações vêm crescendo. **OBJETIVOS:** Descrever a Frequência de Zika Vírus na população de Jataí, Goiás, entre a 1ª até a 35ª semana epidemiológica de 2020 a 2024. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa descritiva utilizando dados colhidos na plataforma SINAN - Sistema de Informação de Agravo de Notificação, sobre as notificações de Zika Vírus em Jataí no período da 1ª até a 35ª semana epidemiológica de 2020 a 2024. Utilizou-se as variáveis: ano de notificação e sexo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos dados obtidos, ocorreram 2.702 casos de Zika Vírus registrados no município no período. No ano de 2020 houve registro de 2 casos (0,07%). Já em 2021 não houveram notificações (0,00%), enquanto em 2022, foram registrados 2 casos (0,07%). No ano seguinte (2023), observou-se um aumento nas ocorrências, com 28 registros (1,04%). Seguindo com um aumento exponencial em 2024, com 2.670 casos registrados (98,82%). Em relação ao sexo masculino, houve um total de 1.031 casos em 2020 e 2021 não houve notificação, já em 2022 houve 1 caso (0,10%), enquanto que em 2023 registrou-se 6 casos (0,58%), seguido por 2024, com a maior número de notificações, 1.024 (99,32%). Enquanto que, para os indivíduos do sexo feminino o sexo feminino registrou 1.671 casos, com 2 registros (0,12%) em 2020, já em 2021 não houveram notificações, enquanto que 2022 contou com 1 caso (0,06%), seguido por 2023 com 22 casos (1,32%) e 2024 apresentou 1.646 casos (98,50%). **CONCLUSÃO:** Esse estudo teve a finalidade de descrever a frequência dos casos de Zika Vírus nas 35ª primeiras semanas dos anos de 2020 a 2024, possibilitando visualizar uma manifestando de forma enfática em 2024, com a ocorrência da maior parte dos casos em pessoas do sexo feminino.

Descritores: ZIKV, *Aedes ssp*, Transmissão, Jataí.

Instituição: Universidade Federal de Jataí